

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN ORIGINAL

Enfermería

Actitud de los estudiantes de enfermería hacia la elaboración del trabajo final de grado en una universidad privada de Asunción

Lia Maribel Pereira, Silvia Sánchez Flecha

Carrera de Enfermería, Facultad de Medicina, Universidad del Norte, Asunción, Paraguay

DOI: [10.5281/zenodo.17795387](https://doi.org/10.5281/zenodo.17795387)

Recibido: 15 de diciembre de 2023; Aceptado: 26 de junio de 2024; Publicado: 29 de noviembre de 2025

RESUMEN

Introducción: El trabajo final de grado (TFG) representa la culminación de la formación académica y el primer acercamiento formal a la investigación científica para muchos estudiantes. Sin embargo, este requisito suele generar ansiedad y actitudes ambivalentes que pueden obstaculizar el proceso de titulación. **Objetivo:** Determinar la actitud de los estudiantes del último año de la carrera de Enfermería hacia la elaboración del trabajo final de grado en la Universidad del Norte, Asunción, durante el año 2023. **Materiales y métodos:** Estudio observacional, descriptivo y transversal de enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 12 estudiantes en etapa de práctica profesional, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Se aplicó un cuestionario digital tipo Likert validado por expertos para evaluar dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales hacia la investigación. **Resultados:** La población fue predominantemente femenina (83 %) y joven (67 % entre 20 y 24 años). A pesar de las dificultades inherentes al proceso, el 53 % de los participantes manifestó una actitud global positiva. Se destacaron valoraciones altas sobre la utilidad del TFG para mejorar la imagen institucional y el cuidado de enfermería (75 %), aunque hubo menor consenso respecto a la motivación generada por la producción científica de los docentes. **Conclusiones:** Existe una disposición favorable moderada hacia la investigación en la población estudiada. Es fundamental fortalecer las estrategias pedagógicas y el modelaje docente para incrementar la motivación y las competencias investigativas desde etapas tempranas de la formación.

Palabras clave: Actitud, Estudiantes de enfermería, Investigación en enfermería, Trabajo de grado, Paraguay.

1 INTRODUCCIÓN

La elaboración del trabajo final de grado (TFG) constituye un hito decisivo en la formación universitaria, actuando como un puente entre la vida académica y el ejercicio

Fondos y subsidios recibidos: Este artículo fue presentado para la Convocatoria 2023 del Programa de Iniciación Científica e Incentivo a la Investigación (PRICILA) de la Universidad del Norte (ARTI-23-002-ASU-MED). Los fondos para PRICILA fueron provistos por el Banco SUDAMERIS y el Rectorado de la Universidad del Norte.

Autor corresponsal: Lic. Silvia Sánchez Flecha. Facultad de Medicina, Universidad del Norte, Asunción, Paraguay. Correo electrónico: drcinvestigacion.enfermeria@uninorte.edu.py

profesional autónomo. Este requisito, amparado en Paraguay por la Ley de Educación Superior N.º 4995, no es un mero trámite burocrático; su propósito fundamental es desarrollar el pensamiento crítico y las competencias investigativas necesarias para que el futuro profesional contribuya al desarrollo científico, tecnológico y cultural de la sociedad (1).

En el campo de la enfermería, la investigación es el motor que impulsa la práctica basada en evidencia, permitiendo mejorar la calidad de los cuidados y visibilizar el rol de la disciplina en el sistema de salud (2). No obstante, para muchos estudiantes, el TFG representa una fuente significativa de estrés e incertidumbre. La literatura regional describe frecuentemente actitudes de indiferencia, rechazo o indecisión hacia la investigación, a menudo derivadas de una percepción de complejidad excesiva, falta de tiempo o una disociación entre la teoría enseñada y la práctica investigativa real (3, 4).

La actitud, entendida como una predisposición aprendida a responder de manera favorable o desfavorable ante un objeto (5), juega un papel crucial en el éxito del TFG. Una actitud positiva puede actuar como un factor protector frente a las dificultades metodológicas, mientras que una negativa puede dilatar la titulación o resultar en trabajos de baja calidad.

En este contexto, el rol del docente tutor es vital: no solo como transmisor de conocimientos técnicos, sino como mentor que modela el entusiasmo por el descubrimiento científico a través de su propia producción y publicación (6). El presente estudio busca explorar este fenómeno en el contexto local, planteándose como objetivo determinar la actitud de los estudiantes de enfermería de la Universidad del Norte hacia el TFG, identificando factores sociodemográficos y percepciones específicas sobre el acompañamiento docente y la utilidad de la investigación.

2 MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 DISEÑO DEL ESTUDIO

Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño observacional, descriptivo y de corte transversal. El estudio se llevó a cabo en la filial de Asunción de la Universidad del Norte durante el año 2023.

2.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objetivo estuvo compuesta por estudiantes del último año de la carrera de Licenciatura en Enfermería que habían concluido la carga académica y se encontraban realizando su práctica profesional. Debido a la naturaleza exploratoria del estudio en este grupo específico, se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, conformándose una muestra de 12 estudiantes que cumplieron con los criterios de inclusión y aceptaron participar.

2.3 INSTRUMENTO Y PROCEDIMIENTO

Para la recolección de datos se diseñó un cuestionario ad hoc estructurado en dos secciones:

- **Datos sociodemográficos:** Edad, sexo y año de ingreso.
- **Escala de actitud:** Una serie de ítems tipo Likert con cinco opciones de respuesta (desde «Totalmente de acuerdo» hasta «Totalmente en desacuerdo»). Los ítems exploraron dimensiones como la percepción de la utilidad del TFG, la calidad de la formación recibida, el rol del tutor y la disposición personal hacia la investigación.

El instrumento fue sometido a validación de contenido por tres expertos (dos metodólogos internos y uno externo) y a una prueba piloto con estudiantes de otra sede (Itauguá) para garantizar su claridad y pertinencia. La distribución se realizó vía digital (WhatsApp), considerándose el envío del formulario completo como consentimiento informado implícito.

2.4 ANÁLISIS DE DATOS

Los datos fueron tabulados y analizados mediante estadística descriptiva en planillas electrónicas, calculando frecuencias absolutas y relativas porcentuales para cada variable.

2.5 CONSIDERACIONES ÉTICAS

La investigación se adhirió a los principios éticos fundamentales de respeto a la autonomía, beneficencia y justicia. Se garantizó el anonimato de los participantes y la confidencialidad de la información recolectada.

3 RESULTADOS

El perfil sociodemográfico de la muestra (n=12) evidenció un predominio de adultos jóvenes, con un 67 % en el rango de 20 a 24 años y un 33 % entre 25 y 29 años. La distribución por sexo fue mayoritariamente femenina (83 %), lo cual es consistente con la demografía histórica de la profesión. El 76 % de los participantes había ingresado a la carrera en el año 2019.

En cuanto a la actitud hacia el TFG, el análisis global reveló una polarización interesante: un 53 % de los estudiantes mostró una actitud general positiva, frente a un 47 % con percepción negativa o ambivalente. Al desglosar los indicadores específicos, se observaron altos niveles de acuerdo en aspectos relacionados con el valor intrínseco de la tesis:

- 83 % manifestó proactividad al conseguir el manual de elaboración.
- 75 % consideró que el TFG aumenta sus conocimientos, refleja su empeño personal y es crucial para mejorar la imagen de la enfermería y la calidad del cuidado.
- 67 % valoró positivamente el acompañamiento del tutor y la insistencia docente en publicar los resultados.

Sin embargo, surgieron áreas con valoraciones más críticas o dispersas:

- Solo el 42 % estuvo «totalmente de acuerdo» en que las materias de investigación les aportaron conocimientos amplios para elaborar la tesis.
- Apenas el 33 % manifestó una intención firme («totalmente de acuerdo») de dedicar tiempo a la investigación en su futuro ejercicio profesional.

- La percepción sobre si los docentes tienen trabajos publicados que sirvan de motivación alcanzó un acuerdo total solo en el 50 % de los casos.

4 DISCUSIÓN

Los hallazgos de este estudio preliminar ofrecen una radiografía valiosa de la disposición de los estudiantes de enfermería hacia la investigación en el tramo final de su formación. La predominancia femenina y el rango etario joven coinciden con el perfil reportado por Condori Chacón en Perú (3), reafirmando la feminización característica de la disciplina en la región.

El dato de que un 53 % de los estudiantes posee una actitud positiva contrasta favorablemente con estudios previos como el de Condori Chacón, quien reportó altos niveles de indiferencia (63,7

Un hallazgo crítico es la percepción sobre la formación recibida: menos de la mitad sintió que las asignaturas de metodología les dieron herramientas suficientes. Esto se alinea con lo observado por Rojas-Solís et al. (4), quienes describen una actitud indecisa ante la investigación científica. Si el estudiante no se siente competente, su actitud hacia la tarea será inevitablemente ansiosa o defensiva.

El rol del docente investigador emerge como un factor clave. Nuestros resultados muestran que solo la mitad de los estudiantes percibe a sus docentes como modelos de investigación activos. Como señalan Ortega Carrasco et al., la motivación del estudiante se fortalece cuando ve a sus mentores investigar y publicar (7). La enseñanza de la investigación no puede ser sólo teórica; requiere del ejemplo vivo para ser inspiradora.

En conclusión, si bien existe una base de actitud positiva sustentada en el reconocimiento del valor profesional de la tesis, persisten brechas en la autoeficacia percibida y en la proyección de la investigación como parte de la vida laboral futura. Es imperativo que las instituciones formadoras no solo exijan la tesis como requisito, sino que fomenten una cultura investigativa transversal, donde los docentes publiquen y los estudiantes sean partícipes activos de la generación de conocimiento desde los primeros años.

REFERENCIAS

1. Ley N.º 4995 de Educación Superior. Asunción: Congreso de la Nación Paraguaya; 2013. Disponible en: <https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/4401/ley-n-4995-de-educacion-superior>
2. Gálvez-Díaz N, González-Hernández Y, Monsalve-Menor M. Actitud hacia la investigación científica al final de la carrera de Enfermería en Perú. *Gac Med Bol.* 2019;42(1):32-7.
3. Condori Chacón CD. Percepción y actitud hacia la elaboración de tesis en estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal [Tesis de Licenciatura]. Lima: Universidad Nacional Federico Villarreal; 2019.
4. Rojas-Solís JL, Espinosa-Guzmán D, Espíndola-Larios M. Actitud hacia la realización de tesis y percepción de la investigación científica en universitarios: Un estudio exploratorio. *Rev Investig Psicol.* 2021;24(2):1-18.
5. Mamani-Benito OJ. Actitud hacia la investigación y su importancia en la elección de la modalidad de tesis para optar el título profesional. *Apuntes Univ.* 2019;9(1):1-12.
6. Alonso-Trujillo J. Actitud hacia la investigación y logro escolar durante el aprendizaje de la estadística de estudiantes de enfermería. *Rev Cuidarte.* 2015;4(8):6-16.

7. Ortega Carrasco RJ, Veloso Toledo RD, Hansen OS. Percepción y actitudes hacia la investigación científica. *Academo*. 2018;5(2):101-9.